

Дмитриев А.В.

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ НА ИНВЕСТИЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА МЕЖДУ СЕКТОРАМИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*

В статье оценивается влияние этапа налоговой реформы 2002-2005 годов на инвестиционные стимулы и распределение основного капитала между фондами и секторами экономики. Для этого используется микроэкономическая модель издержек использования капитала в корпоративном и некорпоративном секторе экономики. В модель включены налоговые ставки и параметры амортизационной системы. Расчетами показано, что налоговая реформа потенциально увеличивает стимулы к инвестированию и улучшает распределение основного капитала.

1. Введение

Проблеме влияния налогов на инвестиционные стимулы и распределение капитала посвящено большое количество зарубежных работ. Начало этим исследованиям положил Harberger (1966), который рассматривал инвестиционные решения корпоративных и некорпоративных фирм, облагаемых различными налоговыми ставками. Поскольку корпоративный сектор платит дополнительную сумму налога, он имеет более высокую эффективную предельную налоговую ставку и использует слишком небольшой основной капитал по сравнению с некорпоративным сектором. При ограничении общего запаса основного капитала в экономике, некорпоративный сектор, напротив, использует слишком много капитала. Оценки потерь от такого неэффективного распределения оцениваются зарубежными учеными в 0.5% национального дохода. Наша статья представляет оценки для российской экономики, потому что это может затрагивать и объем инвестиций, и их распределение между фондами и секторами экономики.

Мы концентрируем свое внимание на изменениях в суммарном налогообложении и стимулировании инвестиций в результате проведенной в 2002–2005 годах налоговой реформы, используя аппарат эффективных налоговых ставок. Зарубежные работы, которые используют эффективные предельные налоговые ставки для измерения неравномерности распределения капита-

* Исследование выполнено в 2006 году при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Налоговая реформа 2002-2005 годов в Российской Федерации: анализ и оценки стимулирующего влияния на инвестиции», проект № 06-02-04025а.

ла, включают статьи Galper и др. (1988), Fullerton и Henderson (1989) и Gravelle (1989) [1-3]. Для отечественной экономики первые результаты таких исследований получил Карахотин С.Н. (2005 и 2005б) [4;5].

2. Описание модели

Наша модель использует ранее разработанные известные модели Hall, R.E. and Jorgenson, D.W. (1967) [6], Jorgenson, D.W. and Yun, K.-Y. (1990) [7], Fullerton, D., Henderson Y.K. and Mackie J., (1989) [8] и др.

Предполагаем, что экономика состоит из двух секторов корпоративного и некорпоративного. Базовое равновесие характеризуется эффективным неравным налоговым обложением различных активов. Некорпоративный доход подчинен только персональному подоходному налогу, в то время как получатели корпоративного дохода облагаются дополнительно корпоративным налогом. Когда правительство изменяет параметры налоговой политики, инвесторы реорганизуют свои портфели, что затрагивает совокупные предложения каждого фонда. Мы будем рассматривать только изменение эффективных налоговых ставок.

Итак, пусть K – необходимый запас капитала фирмы, а E – собственный капитал. Фирма предполагает финансировать необходимый запас капитала с привлечением заемного капитала (долга) D . Отношение долга к стоимости активов остается постоянным и равным β :

$$\beta = \frac{D}{D + E} \quad (1)$$

Опираясь на работу Холла и Йоргенсона (Hall, R.E. and Jorgenson, D.W., 1967), будем иметь следующее соотношение для валовой (доналоговой) реальной нормы отдачи r_c^* корпорации:

$$r_c = \frac{1 - k - u_c z_c}{1 - u_c} (r_c^* + d) + t_c^p - d, \quad (2)$$

где

k – инвестиционный налоговый кредит (часть стоимости инвестиций, вычитаемая из налоговой суммы на прибыль);

u_c – налоговая ставка на прибыль корпораций;

z_c – приведенная к настоящему моменту времени сумма налоговой амортизации на рубль инвестиций;

r_c^* – дисконтная ставка корпорации, учитывающая источники финансирования;

d – экспоненциальная норма экономической амортизации;

t_c^p – налоговая ставка на собственность юридических лиц.

Реальная норма отдачи r_c в зарубежных работах называется социальной нормой отдачи и равна издержкам использования капитала в корпорации (the corporate cost of capital) за вычетом нормы экономической амортизации d .

Параметры k, z, d изменяются в зависимости от класса фонда, но не изменяются по секторам экономики для отечественной экономики.

Единая дисконтная ставка корпорации r_c^* является средневзвешенной величиной трех дисконтных ставок: от долговых финансов и собственного капитала, в который входят нераспределенная прибыль и средства, полученные от выпуска новых акций. При выводе соотношения для нее предполагается, что все активы должны обеспечивать реальную чистую отдачу, которую могли бы получить персональные владельцы при владении долговыми обязательствами, равную величине

$$\rho - \pi = i(1 - t_d) - \pi \quad (3)$$

Здесь ρ представляет собой очищенную от всех налогов номинальную норму отдачи ρ в корпоративном, некорпоративном и домашнем секторе. Мы полагаем, что норма отдачи используется для расчета номинальной процентной ставки i во всех секторах как

$$i = \frac{\rho}{1 - t_d} \quad (4)$$

Вычисление дисконтных ставок затем включает отдельный контроль каждого сектора и источника финансирования. Вначале рассмотрим корпорации.

Единая дисконтная ставка r_c^* , или реальная норма отдачи корпорации является средневзвешенной трех учетных ставок, учитывающих финансирование инвестиций за счет долга, нераспределенной прибыли и выпуска акций:

$$r_c^* = \beta_d [i(1 - u_c) - \pi] + \beta_{re} \left[\frac{i(1 - t_d) - \pi}{(1 - t_{re})} \right] + \beta_{ns} \left[\frac{i(1 - t_d) - \pi}{1 - t_a} \right] \quad (5)$$

где $\beta_d, \beta_{re}, \beta_{ns}$ – доля новых инвестиций, финансируемых за счет долга, нераспределенной прибыли и средств от новых акций соответственно. При задании структуры финансирования β в корпорациях в основном предполагалось, что дополнительные инвестиции финансируются из нераспределенной прибыли. Предполагалось также, что налогообложение не влияет на структуру финансирования инвестиций.

Учитывая, что $i(1 - t_d) = \rho$, последнее соотношение принимает вид формулы М. Кинга:

$$r_c^* = \beta_d [i(1 - u_c) - \pi] + \beta_{re} \left[\frac{i(1 - t_d) - \pi}{(1 - t_{re})} \right] + \beta_{ns} \left[\frac{i(1 - t_d) - \pi}{1 - t_a} \right] \quad (6)$$

Вводя в последнее соотношение налог на прирост капитала t_{re} , корректируя влияние темпа инфляции, получим

$$r_c^* = \beta_d [i(1 - u_c) - \pi] + \beta_{re} \left[\frac{\rho - (1 - t_{re})\pi}{(1 - t_{re})} \right] + \beta_{ns} \left[\frac{\rho - (1 - t_{re})\pi}{1 - t_a} \right] \quad (7)$$

Значение единой дисконтной ставки корпорации r_m^* подставляется в формулу (2) для реальной валовой нормы отдачи r_c корпорации.

Рассмотрим далее соотношения модели для некорпоративного сектора. Соотношение для реальной валовой нормы отдачи r_m некорпоративной фирмы будет иметь вид аналогичной формуле (2) корпорации, а именно:

$$r_m = \frac{I - k - u_k z_m (r_m^* + \delta) + t_m^p - d}{I - u_k} \quad (8)$$

Величина r_m измеряет издержки использования капитала в некорпоративном секторе (социальная норма отдачи).

Учетная ставка r_m^* в некорпоративном секторе, с учетом налогообложения инфляционной составляющей прироста стоимости капитала $i(I - t_d) = [(\rho - (I - t_{re})\pi)]$, равна

$$r_m^* = \beta_m [(I - u_k)i - \pi] + (1 - \beta_m)[\rho - (I - t_{re})\pi] \quad (9)$$

где β_m , $(1 - \beta_m)$ — доли некорпоративных инвестиций, финансируемых долгом и собственным капиталом соответственно. Налоговая ставка u_k — предельная налоговая ставка на некорпоративный производственный доход в некорпоративном секторе, то есть на доход физических лиц для нашего Налогового кодекса. Поскольку дивиденды в этом секторе не выплачиваются, в соотношении (8) отсутствуют налоговые ставки на дивиденд, а прирост капитала учитывается только в темпе инфляции π .

Входящие в выражения (2) и (8) z_c, z_m представляют собой дисконтированную накопленную удельную сумму амортизации, принятой для налоговых целей, и определяются из соотношения:

$$z = \int_0^\infty e^{-(I - t_d)i(s - \tau)} A(s - \tau) ds, \quad (10)$$

где стоимость амортизационных отчислений капитала во время s на один рубль инвестиций, сделанных во время τ , обозначена как $A(s - \tau)$. Получены зависимости для расчета для линейного и кусочно-линейного метода, принятого в Налоговом кодексе.

Дисконтированная стоимость удельной налоговой амортизации для старой налоговой системы определялась, согласно условию (10), по соотношению

$$z_{\text{СТАРОЕ}} = \frac{1}{i_{\text{СТАРОЕ}} (1 - t_d^{\text{СТАРОЕ}}) \tau_{\text{СТАРОЕ}}} (1 - e^{-i_{\text{СТАРОЕ}} (1 - t_d^{\text{СТАРОЕ}}) \tau_{\text{СТАРОЕ}}}) \quad (11)$$

Для новой налоговой системы, согласно Налоговому кодексу, из условия (10) получены следующие выражения для дисконтированной удельной стоимости амортизационных отчислений для первых семи групп фондов: $n = 0.4\tau_{\text{НОВОЕ}}$

$$z_{\text{НОВОЕ}} = \frac{2}{i_{\text{НОВОЕ}}(1-t_d^{\text{НОВОЕ}})\tau_{\text{НОВОЕ}}} (1 - e^{-i(1-t_d^{\text{НОВОЕ}})n}) + \frac{1}{3i_{\text{НОВОЕ}}(1-t_d^{\text{НОВОЕ}})\tau_{\text{НОВОЕ}}} (e^{-i(1-t_d^{\text{НОВОЕ}})n} - e^{-i(1-t_d^{\text{НОВОЕ}})7\tau_{\text{НОВОЕ}}}) \quad (12)$$

Для оценки совокупного налогообложения и стимулов фирм к закупке основных фондов мы использовали эффективные налоговые ставки. Эффективная налоговая ставка t_{eff} – это разность между социальной, r_c или r_m , и частной (ρ) нормами отдачи, деленная на социальную норму отдачи. Таким образом легко получить соотношения для эффективных налоговых ставок в корпоративном и некорпоративном секторах, которые мы не приводим здесь.

Рассмотрим далее исходные данные для модели. Мы задаем такое значение нормы отдачи ρ , которое соответствует примерно данным 2006 года, когда процентная ставка $i_{\text{НОВОЕ}} = 0.1176$, а темп прироста инфляции $\pi = 0,09$. Учитывая, что после налоговой реформы 2002 года налоговая ставка на процентный доход равна $t_d = 0.15$, получим, или за вычетом темпа инфляции $\rho - \pi = 0,10 - 0,09 = 0,01$. Сравнение налоговых систем проведем при одинаковой для новой и старой налоговых систем норме отдачи $\rho = 0,1$. Так как до налоговой реформы налоговая ставка на процентный доход составляла $t_d = 0.12$, полагаем для старой налоговой системы процентную ставку, равной

$$i_{\text{СТАРОЕ}} = \frac{\rho}{1-t_d} = \frac{0.1}{0.88} = 0.1136$$

Налоговые ставки налоговых систем (до и после реформы), принятые в результате анализа, представлены в таблице 1. Сроки полезного использования ряда типов оборудования и машин даны в таблице 2. Задаваемые нормы экономической амортизации представлены в таблице 3. Структура финансирования инвестиций в корпорациях задавалась согласно точке зрения таких зарубежных ученых, как King, Bradford, Auerbach, Fullerton и Sinn в виде: $\beta_d = 0.33$, $\beta_{re} = 0.62$, $\beta_{ns} = 0.05$. Для некорпоративного сектора задавалась такая структура: $\beta_D = 0.33$, $\beta_E = 0.67$.

3. Результаты расчетов и анализ

Результаты расчетов представлены в таблицах 3–6. При старой налогово-амортизационной системе разброс значений эффективных налоговых ставок между фондами внутри корпоративного сектора составляет 10 процентов, так же как и внутри некорпоративного сектора. При новой системе разброс значений эффективных налоговых ставок между фондами внутри

корпоративного сектора составляет 7 процентов. Для некорпоративного сектора этот разброс 7.5 процентов. Таким образом, налоговая реформа улучшает распределение капитала внутри секторов. При условиях старой налогово-амортизационной системы (таблица 5) неравномерность суммарного налогообложения между секторами составляет 9 процентных пунктов (разность эффективных средних налоговых ставок составляет 13 процентов).

Таблица 1

Налоговые ставки старой и новой налоговой системы

Налоговые ставки	До реформы	После реформы
Средняя налоговая ставка на доходы физических лиц	$u_k = 0,15$	$u_k = 0,13$
Налоговая ставка на прибыль предприятий	$u_c = 0,30$	$u_c = 0,24$
Налоговая ставка на имущество организаций в корпоративном секторе	$t_c^p = 0,02$	$t_c^p = 0,02$
Налоговая ставка на имущество предприятий в некорпоративном секторе	$t_m^p = 0,01$	$t_m^p = 0,01$
Налоговая ставка на процентные доходы	$t_d = 0,12$	$t_d = 0,15$
Налоговая ставка на дивиденд	$t_a = 0,15$	$t_a = 0,09$
Налоговая ставка на прирост капитала	$t_{re} = 0,15$	$t_{re} = 0,13$
Инвестиционный налоговый кредит	$k = 0$	$k = 0$

$\rho = 0,10$ – номинальная норма отдачи в экономике,

$\pi = 0,09$ – темп роста инфляции при старой налоговой реформе,

$i_{\text{СТАРОЕ}} = 0.1136$ – номинальная процентная ставка при старой налоговой системе,

$\pi = 0,09$ – темп роста инфляции при новой налоговой реформе,

$i_{\text{НОВОЕ}} = 0.1176$ – номинальная процентная ставка при новой налоговой системе.

Таблица 2

Сроки полезного использования ряда типов оборудования и машин

Группа	Код ОКОФ	Наименование типов оборудования и машин	Срок полезного использования T	
			Старая налоговая система ¹	Новая налоговая система ²
1	14 2924186	Молотки отбойные и бурильные	2	$>1- \leq 2$
2	14 2912103	Насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые	3	$>2- \leq 3$

- продолжение таблицы -

3	14 2924030	Машины и оборудование бурильные, сваебойные, копровые	5	$>3- \leq 5$
4	16 2929000	Мебель	11	$>5- \leq 7$
4	14 3149130 14 3149140	Электростанции передвижные, электроагрегаты питания	8	$>5- \leq 7$
4	14 2921000	Машины и оборудование сельскохозяйственные для уборки картофеля	8	$>5- \leq 7$
4	14 2911102	Дизели и дизель-генераторы буровые	6	$>5- \leq 7$
5	14 2897030	Юблы отопительные и водонагреватели	12	$>7- \leq 10$
5	14 2911130	Установки газотурбинные	10	$>7- \leq 10$
5	14 2923262	Машины для разлива и транспортировки, чугуна, стали и шлака	10	$>7- \leq 10$
5	14 292 2440- 14 292 2590	Системы гибкие производственные, модули и роботы промышленные	10	$>7- \leq 10$
6	14 292 4040	Оборудование технологическое для цементной промышленности	12.5	$>10- \leq 15$
7	14 2922010	Станки металлообрабатывающие, металлорежущие	15	$>15- \leq 20$

¹ Сроки пересчитаны по нормам амортизации на полное восстановление основных фондов, представленным в Постановлении Правительства № 1072 от 22 октября 1990 г.

² Постановление Правительства Российской Федерации, №1 от 1 января 2002 г.

Таблица 3

**Нормы экономической амортизации и дисконтированные суммы
налоговых амортизационных вычетов**

Группа	Код ОКОФ	Наименование типов оборудования и машин	Норма* экономической амортизации δ	Дисконтированная накопленная сумма амортизационных вычетов Z	
				Старая ¹ налоговая система	Новая ² налоговая система
1	14 2924186	Молотки отбойные и бурильные	0.377	0.906374	0.956615
2	14 2912103	Насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые	0.335	0.863979	0.929376
3	14 2924030	Машины и оборудование бурильные, сваебойные, копровые	0.165	0.786996	0.890841
4	16 2929000	Мебель	0.110	0.606568	0.843415
4	14 3149130	Электростанции передвижные, электроагрегаты питания	0.118	0.688415	0.843415
4	14 2921000	Машины и оборудование сельскохозяйственные для уборки картофеля	0.097	0.688415	0.843415

- продолжение таблицы -

5	14 2897030	Юблы отопительные и водонагреватели	0.103	0.582428	0.789769
5	14 2911130	Установки газотурбинные	0.079	0.632205	0.789769
5	14 2923262	Машины для разлики и транспортировки чугуна, стали и шлака	0.123	0.632205	0.789769
5	14 292 2440-14292 2590	Системы гибкие производственные, модули и роботы промышленные	0.103	0.632205	0.789769
6	14 292 4040	Оборудование технологическое для цементной промышленности	0.172	0.570887	0.714977
7	14 2922010	Станки металлообрабатывающие, металлорежущие	0.123	0.518008	0.636918

* Согласно работе *Hulten, C.R. & Wyckoff, F.C. (In C.R. Hulten (ed.), 1981 : Depreciation, inflation, and the taxation of income from capital, Washington, The Urban Institute).*

¹ Использовался равномерный линейный метод начисления амортизации.

² Использовался кусочно-линейный метод начисления амортизации для среднего срока интервала полезного использования фондов таблицы 2.

В условиях новой налогово-амортизационной системы (таблица 4) эта неравномерность составляет 8 процентных пунктов (эффективные налоговые ставки в корпоративном секторе выше, чем в некорпоративном секторе, в среднем на 12 процентов). Таким образом, неравномерность распределения основного капитала между секторами практически сохраняется и после налоговой реформы, что может привести к излишней концентрации основного капитала в некорпоративном секторе и снизить общую эффективность инвестиций.

Сравнение одинаковых секторов при старой и новой налоговой системе показывает, что налоговая реформа уменьшает общий уровень эффективного налогообложения инвестиций в обоих секторах. Так, эффективная средняя налоговая ставка в 77.5 процентов для новой системы в корпоративном секторе на 4 процентных пункта ниже, а в некорпоративном секторе (72.4) на 3.2 процентных пункта ниже, чем при старой налоговой системе, где эти ставки равны 81.5 и 69.2 процентов соответственно. Снижение эффективных налоговых ставок на 3-4 процентных пункта (то есть на 4-5 процентов) должно привести к усилению стимулирующего влияния на инвестиции в результате реформы.

Подчеркнем, что эти результаты получены нами при условии, что сроки полезного использования фондов для новой амортизационной системы будут выбираться равными средним значениям интервалов (табл. 2). Если же сроки полезного использования будут приниматься ближе к нижнему значению диапазона, то разность эффективного налогообложения между новой и старой налогово-амортизационной системами будет более значительной.

Далее оценим отдельное влияние изменения налоговых ставок. Допустим, что при реформировании налоговой системы изменились только налоговые ставки, а амортизационная система и правила расчета налоговой амортизации не изменились. С тем чтобы сохранить постоянным значение ρ при изменении налога на процентный доход, мы принимаем процентную ставку, как для новой системы. Она несколько выше, чем для старой системы, что будет уменьшать дисконтированную стоимость амортизации и увеличивать эффективную налоговую ставку. Результаты расчетов представлены в таблице 6. Сравнивая

четвертые столбцы таблицы 6 и таблицы 5, заключаем, что снижение только налоговых ставок уменьшает эффективную среднюю по фондам налоговую ставку в корпоративном секторе на 1.2 процентных пункта, (суммарное налогообложение уменьшается на 1.5 процента). Из сравнения пятых столбцов этих таблиц следует, что эффективное налогообложение в некорпоративном секторе уменьшается всего на 0.4 процентных пункта, или на 0.55 процента. Неравномерность налогообложения между секторами составляет 12 процентов.

Общее снижение эффективной налоговой ставки в корпоративном секторе составляет $0.815 - 0.775 = 0.04$. Снижение за счет изменения налоговых ставок составляет тридцать процентов общего снижения, $(0.815 - 0.803) / 0.04 = 0.3$. Снижение за счет изменения налоговой амортизации составляет 70 процентов общего снижения, $(0.803 - 0.775) / 0.04 = 0.7$. При этом изменение налоговой амортизации в результате реформы происходит за счет некоторого уменьшения сроков полезного использования фондов, а также благодаря возможности использования кусочно-линейного метода расчета амортизации, предложенного Налоговым кодексом.

До сих пор мы полагали инвестиционный налоговый кредит равным нулю для обеих налоговых систем. В результате налоговой реформы *Федеральным законом от 06.06.2005 № 58-ФЗ в статью 259 главы 25* введен пункт 1.1, позволяющий относить на расходы при расчете прибыли до 10 процентов капитальных вложений. Учитывая, что налоговая ставка на прибыль равна 0.24, это соответствует вычитанию из налоговой суммы 2.4 процентов инвестиций. Таким образом, инвестиционный налоговый кредит равен 0.024. Оценим его влияние для первой, четвертой и седьмой групп фондов.

Для корпоративного сектора (новая налоговая система) эффективная налоговая ставка снижается для первой группы с 76 до 66 процентов, для четвертой группы (машины для уборки картофеля) с 76 до 74 процентов, а для седьмой группы – с 81 до 79 процентов. В среднем *снижение составляет 6 процентов*.

Для некорпоративного сектора снижение еще более значительное. Для первой группы с 68 до 51, для четвертой с 68 до 64, а для седьмой с 72 до 69 процентов. В среднем *снижение составляет около 12 процентов*.

Таблица 4

Эффективные налоговые ставки в корпоративном и некорпоративном секторах экономики при новой налоговой системе

Группа	Код ОКОФ	Наименование типов оборудования и машин	Эффективная налоговая ставка t_{eff}	
			Корпоративный сектор	Некорпоративный сектор
1	14 2924186	Молотки отбойные и бурильные	0.761274	0.679143
2	14 2912103	Насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые	0.774455	0.690724
3	14 2924030	Машины и оборудование бурильные, сваебойные, копровые	0.766106	0.683511
4	16 2929000	Мебель	0.766098	0.683654

- продолжение таблицы -

4	14 3149130 14 3149140	Электростанции передвижные, электроагрегаты питания	0.768242	0.685516
4	14 2921000	Машины и оборудование сельскохозяйственные для уборки картофеля	0.762527	0.680580
4	14 2911102	Дизели и дизель-генераторы буровые	0.757400	0.676225
5	14 2897030	Котлы отопительные и водонагреватели	0.774933	0.691567
5	14 2911130	Установки газотурбинные	0.766562	0.684224
5	14 2923262	Машины для разлива и транспортировки чугуна, стали и шлака	0.781464	0.697430
5	14 292 2590	Системы гибкие производственные, модули и роботы промышленные	0.774933	0.691567
6	14 292 4040	Оборудование технологическое для цементной промышленности	0.812958	0.727666
7	14 2922010	Станки металлообрабатывающие, металлорежущие	0.809496	0.724399
			$t_{eff}^{cp} = 0.775$	$t_{eff}^{cp} = 0.692$
			$\Delta = 12\%$	

Таблица 5

**Эффективные налоговые ставки в корпоративном и
некорпоративном секторах экономики при старой налоговой системе**

Группа	Код ОКОФ	Наименование типов оборудования и машин	Эффективная налоговая ставка t_{eff}	
			Корпоративный сектор	Некорпоративный сектор
1	14 2924186	Молотки отбойные и бурильные	0.803137	0.709594
2	14 2912103	Насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые	0.819729	0.725131
3	14 2924030	Машины и оборудование бурильные, сваебойные, копровые	0.805836	0.712521
4	16 2929000	Мебель	0.821915	0.728190
4	14 3149130 14 3149140	Электростанции передвижные, электроагрегаты питания	0.810729	0.717377
4	14 2921000	Машины и оборудование сельскохозяйственные для уборки картофеля	0.800120	0.707843
4	14 2911102	Дизели и дизель-генераторы буровые	0.778079	0.688960
5	14 2897030	Котлы отопительные и водонагреватели	0.822045	0.728405
5	14 2911130	Установки газотурбинные	0.799568	0.707600
5	14 2923262	Машины для разлива и транспортировки чугуна, стали и шлака	0.824030	0.730135

- продолжение таблицы -

5	14 292 2440- 14 292 2590	Системы гибкие производственные, модули и роботы промышленные	0.813695	0.720338
6	14 292 4040	Оборудование технологическое для цементной промышленности	0.856048	0.763542
7	14 2922010	Станки металлообрабатывающие, металлорежущие	0.842730	0.749344
			$t_{\text{эф}}^{\text{сп}} = 0.815$	$t_{\text{эф}}^{\text{сп}} = 0.722$
			$\Delta = 13\%$	

Таблица 6

**Влияние изменения только налоговых ставок на суммарное
налогообложение**

Группа	Код ОКОФ	Наименование типов оборудования и машин	Эффективная налоговая ставка	
			Корпоративный сектор	Некорпоративный сектор
1	14 2924186	Молотки отбойные и бурильные	0.792234	0.707054
2	14 2912103	Насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые	0.806183	0.720580
3	14 2924030	Машины и оборудование бурильные, сваебойные, копровые	0.794684	0.709684
4	16 2929000	Мебель	0.808478	0.723466
4	14 3149130 14 3149140	Электростанции передвижные, электроагрегаты питания	0.798918	0.713972
4	14 2921000	Машины и оборудование сельскохозяйственные для уборки картофеля	0.790202	0.705743
4	14 2911102	Дизели и дизель-генераторы буровые	0.772598	0.689614
5	14 2897030	Ютлы отопительные и водонагреватели	0.808629	0.723673
5	14 2911130	Установки газотурбинные	0.789867	0.705585
5	14 2923262	Машины для разлики и транспортировки чугуна, стали и шлака	0.810243	0.725151
5	14 292 2440- 14 292 2590	Системы гибкие производственные, модули и роботы промышленные	0.801494	0.716590
6	14 292 4040	Оборудование технологическое для цементной промышленности	0.838813	0.755039
7	14 2922010	Станки металлообрабатывающие, металлорежущие	0.826779	0.742267
			$t_{\text{эф}}^{\text{сп}} = 0.803$	$t_{\text{эф}}^{\text{сп}} = 0.718$
			$\Delta = 12\%$	

4. Заключение

До налоговой реформы существовала неравномерность суммарного налогообложения между корпоративным и некорпоративным секторами экономики. При этом корпоративный сектор нес налоговую нагрузку в среднем на 13 процентов больше, чем некорпоративный. После налоговой реформы неравномерность налогообложения между секторами сохраняется, она немного уменьшается и составляет теперь 12 процентов. Такая неравномерность стимулирует излишнюю концентрацию основного капитала в некорпоративном секторе и снижает общую эффективность инвестиций.

Сравнение одинаковых секторов при старой и новой налоговой системе показывает, что налоговая реформа уменьшает общий уровень эффективного налогообложения инвестиций в обоих секторах на 4-5 процентов. Это должно привести к усилению общего стимулирующего влияния на инвестиции в результате реформы.

Расчеты показали, что снижение общего суммарного налогообложения за счет изменения налоговых ставок составляет 30 процентов общего снижения. Снижение за счет изменения налоговой амортизации составляет 70 процентов общего снижения. Влияние изменений в амортизационной системе, таким образом, более существенно.

Значительное влияние на стимулирование инвестиций должна оказать инвестиционная налоговая льгота, введенная в 2005-м году. Оценки показывают, что в среднем снижение эффективных налоговых ставок составляет 6 процентов для корпоративного сектора и около 12 процентов для некорпоративного сектора. Неравномерность налогообложения между секторами значительно уменьшается и составляет 5 процентов.

Литература

1. Galper H., Lucke R. and Toder E. A general equilibrium analysis of tax reform / Aaron H.J., Galper H. and Pechman J.A. (eds.) // *Uneasy compromise: Problems of a hybrid income-consumption tax*. Washington: Brookings Institution, D.C., 1988.
2. Fullerton D. and Henderson Y.K. A desegregate equilibrium model of the tax distortions among assets, sectors, and industries // *International Economic Review*. 1989, May. 30. P. 391-415.
3. Gravelle J. Differential taxation of capital income: another look at the 1986 tax reform act // *National Tax Journal*. 1989, December. 42. P. 441-464.
4. Карахотин С.Н. Инвестиционные стимулы в условиях налогового реформирования: зарубежный опыт и оценки изменений в российском законодательстве // *Законодательство и экономика*. 2005. №10(258). С. 19-21.
5. Карахотин С. Влияние изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации на стимулирование инвестиций // *Микроэкономика*. 2005. № 2. С. 15-28.
6. Hall R.E. and Jorgenson D.W. Tax policy and investment behavior // *American Economic Review*. 1967, June. 57, № 3. P. 391-414.
7. Jorgenson D.W. and Yun K.-Y. Tax Policy and Capital Allocation // *Journal of Political Economy*. 1990. 98. P. 151-193.
8. Fullerton D. and Mackie J. Economic efficiency in recent tax reform history: policy reversals or consistent improvements? // *National Tax Journal*. 1989, March. 42. P.1-14.